

СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Суходольская Д.В.

Белорусский государственный экономический университет,
г. Минск, Беларусь

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методические и практические аспекты перехода к зеленой экономике и обеспечения экологической устойчивости. Анализируется эволюция маркетинговых концепций от производственной до социально-этической, подчеркивается роль последней как катализатора экологизации бизнеса. Особое внимание уделяется инструментарному подходу, включающему экологический маркетинг, зеленую упаковку и развитие экономики замкнутого цикла. На основе анализа международного опыта и примеров Республики Беларусь выявляются основные тренды, барьеры и перспективы внедрения зеленых технологий. Отдельно рассматривается проблема гринвошинга как угрозы устойчивому развитию и анализируются подходы к ее правовому и нормативному регулированию на международном, региональном и национальном уровнях.

Ключевые слова: зеленая экономика, экологическая устойчивость, социально-этический маркетинг, экономика замкнутого цикла, ESG-принципы, инструменты экологизации, зеленые заявления, гринвошинг, Республика Беларусь.

Abstract. The article examines theoretical, methodological and practical aspects of the transition to a green economy and ensuring environmental sustainability. It analyzes the evolution of marketing concepts from production-oriented to socio-ethical, emphasizing the role of the latter as a catalyst for the greening of business. Special attention is paid to the instrumental approach, which includes green marketing, eco-friendly packaging and the development of a circular economy. Based on an analysis of international experience and examples from the Republic of Belarus, the main trends, barriers, and prospects for the implementation of green technologies are identified. The problem of greenwashing as a threat to sustainable development is considered separately, and approaches to its legal and regulatory framework at the international, regional, and national levels are analyzed.

Keywords: Green economy, environmental sustainability, socio-ethical marketing, closed-loop economics, ESG principles, greening tools, green statements, greenwashing, Republic of Belarus.

Введение. Актуальность повестки устойчивого развития в 21 веке не вызывает сомнений. Индустриальная модель развития, основанная на экстенсивном использовании природных ресурсов, привела к глобальному экологическому кризису, проявляющемуся в изменении климата, загрязнении окружающей среды и истощении ресурсов. Ответом на эти вызовы стал поиск новой концепции, в последствии получившей название «зеленая экономика». Целью данной статьи является систематизация теоретических подходов и представление практических инструментов, способствующих достижению экологической устойчивости, с акцентом на реалии Республики Беларусь, а также анализ современного мирового опыта регулирования зеленого маркетинга как ключевого фактора этих процессов.

Формирование зеленой экономики неразрывно связано с эволюцией философии бизнеса. Исторически развитие маркетинга проходило через ряд этапов, на каждом из которых доминировали определенные концепции. В условиях «рынка продавца», когда спрос превышал предложение, превалировала производственная концепция, ориентированная на снижение издержек и массовое производство, ярким примером чему служит успешная деятельность Генри Форда [1]. По мере насыщения рынка на смену ей пришла товарная концепция, делавшая акцент на постоянном улучшении качественных

характеристик продукции, но это часто приводило к «маркетинговой близорукости» - неспособности заметить изменения в потребительских предпочтениях [2]. В период с 1950 по 1980 гг. доминировала сбытовая маркетинговая концепция, основанная на агрессивных продажах в условиях формирующегося «рынка покупателя». Несмотря на различия, все три концепции были объединены общим принципом: они были ориентированы на внутренние возможности производителя, а не на запросы рынка. Кардинальный сдвиг произошел с утверждением концепции традиционного маркетинга, провозгласившей суверенитет потребителя: нужно производить не то, что мы умеем, а то, в чем нуждается рынок. Однако в условиях глобальных экологических вызовов этого оказалось недостаточно.

На смену пришла концепция социально-этического маркетинга (СЭМ), основоположником которой считается Ф. Котлер. Его ключевая идея заключается в нахождении равновесия между тремя факторами: прибылью компании, удовлетворенностью клиентов и долгосрочными интересами общества [3]. Инструментарий СЭМ носит комплексный характер и включает в себя экологический маркетинг, реализацию социальных программ, этическое ценообразование и продвижение.

Эта логика получила дальнейшее развитие в концепции «Триединого итога» (Triple Bottom Line) Дж. Элкинтона в 1990-х гг. Данная концепция расширяет традиционные рамки оценки эффективности бизнеса, которые исторически ограничивались исключительно финансовыми показателями, в первую очередь прибылью, добавляя к ним два других эквивалентных измерения: социальное и экологическое [4]. Согласно подходу TBL, устойчивое развитие компании оценивается не только по ее экономическим достижениям, отраженным в стандартной финансовой отчетности, но и по ее вкладу в благосостояние общества (социальная справедливость, условия труда, взаимодействие с местными сообществами), а также по степени воздействия на окружающую среду (экологический след, ресурсосбережение, утилизация отходов). Таким образом, концепция TBL переводит фокус корпоративной отчетности с узкого понятия «прибыль акционеров» на более широкую концепцию «ценность для всех заинтересованных сторон». Это нашло практическое воплощение в стандартах Глобальной инициативы по отчетности (GRI) и в разработке принципов ESG (экологические, социальные, управленческие). В частности, ESG-принципы представляют собой набор стандартов деятельности компании, добровольно принимаемых для обеспечения устойчивого развития, включая экологический менеджмент (ISO 14001), социальную ответственность (ISO 26000) и антикоррупционный менеджмент (ISO 37001) [5].

Переход к зеленой экономике требует применения специальных инструментов на всех этапах производственного цикла. Анализ современных тенденций позволяет нам выделить два основных направления: экологизация производства и продвижение ответственного потребления.

Центральным элементом экологической политики является пересмотр подхода к упаковке, которая является одним из основных источников отходов. Ключевые тенденции здесь включают использование вторичного сырья, что демонстрирует ряд белорусских предприятий. Например, гродненское ОАО «Белваторполимер» является одним из крупнейших переработчиков пластиковых отходов в стране, выпуская более 120 наименований продукции, включая полиэтиленовую пленку, трубы, полимерные грануляты и изделия для строительной индустрии. Еще одним наглядным примером выступает ООО «Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный», который ежегодно перерабатывает около 7 тысяч тонн полимерных отходов, производя пластиковые детали для белорусских тракторов, комбайнов и легковых автомобилей. Активно развивается рынок биоразлагаемых материалов, таких как биопластик, бумага и быстро возобновляемые ресурсы. Например, белорусская компания PG Brand Reforming предлагает экологически чистую альтернативу пластиковым питьевым трубочкам – трубочки из соломы. Важным направлением является минимизация и оптимизация дизайна упаковки, в том числе снижение материалоемкости и переход к моноструктурным решениям, как это

сделала белорусская бумажная фабрика «Спартак» при производстве линейки экологически чистой бумаги Terra Raperra. Внедрение систем многоразового использования (модель refill) также набирает популярность, позволяющих многократно использовать первичную упаковку, примером чему может служить российский ритейлер «ВкусВилл». Наконец, прогресс в переработке сложных материалов, таких как тетрапак, на белорусском предприятии «БелГипс» демонстрирует расширение границ экономики замкнутого цикла.

Успех зеленой трансформации невозможен без изменения поведения потребителей. Феномен осознанного потребления предполагает, что индивид оценивает социальные и экологические последствия своего выбора. Инструментами формирования такого поведения являются, в первую очередь, экомаркировка, причем наиболее надежной считается маркировка первого типа (согласно ISO 14024), учитывающая весь жизненный цикл продукта, как, например, российский знак «Листок жизни» [6]. Важную роль играют социальная реклама и образовательные проекты, примером которых служит общенациональная кампания белорусского оператора А1 «Подумайте за 5 секунд», направленная на повышение киберграмотности, а также корпоративные экологические инициативы А1, такие как проект «Эко Движ» по сбору и утилизации техники и озеленению.

Одним из главных препятствий на пути к подлинной экологической устойчивости является гринвошинг – практика необоснованного позиционирования продуктов или компаний как «зеленых» и этических. Этот термин, введенный в обиход в 1986 году, экологом Джейм Уэстервельдом, описывает ситуацию, когда компания тратит больше ресурсов на рекламу своей экологичности, чем на реальные природоохранные мероприятия [6].

Основные признаки гринвошинга включают использование пустых терминов (вроде «эко», «био»), визуальный обман (зеленый цвет, изображения природы), бездоказательные утверждения и ложную сертификацию [7]. Историческим примером может служить кампания «People Do» нефтяной компании Chevron, создавшая ложное впечатление об экологичности бизнеса, а также «Дизельгейт» концерна Volkswagen, уличенного в занижении показателей выбросов.

Гринвошинг подрывает доверие потребителей и нивелирует ответственное поведение добросовестных бизнес-игроков, создавая угрозу всей концепции устойчивого развития. Противодействие этому требует разработки систем независимой экомаркировки (первого типа), совершенствования законодательства и введения ответственности за ложные экологические заявления [8], а также повышения прозрачности бизнеса и верификации нефинансовой отчетности. Изученный мировой опыт регулирования экологических заявлений показывает, что создание четких и детализированных правил на национальном и наднациональном уровнях является наиболее эффективным способом борьбы с этой практикой, поскольку позволяет бизнесу понять допустимые границы, а потребителям – отличить реальные экологические усилия от маркетинговых уловок.

Как было выяснено ранее, переход к устойчивой модели невозможен без создания эффективной институциональной среды, включающей как национальное регулирование, так и соблюдение международных стандартов и принципов.

На национальном уровне ключевым механизмом является принцип расширенной ответственности производителя (РОП), который перекладывает на производителей финансовое бремя по сбору и переработке упаковки, стимулируя их к внедрению экологического дизайна. В Республике Беларусь сформирована комплексная законодательная база, включающая Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки», устанавливающий требования к маркировке (например, коды утилизации, петля Мебиуса), что критически важно для сортировки отходов. Национальный стандарт СТБ 14520-2021 определяет критерии оценки потенциала переработки и многократного использования упаковки, а Государственная программа поэтапного сокращения использования пластиковой упаковки включает как

запретительные меры (частичный запрет на одноразовую пластиковую посуду в общественном питании), так и стимулирующие (инвестиции в производство стеклянной тары). На международном уровне ориентиром служат стандарты ESG-трансформации, разработанные ISO (например, ISO 14064 по парниковым газам, ISO 45003 по психосоциальным рискам на работе), которое формирует свод правил для ответственного бизнеса [5]. В этом контексте особую роль играет регулирование зеленого маркетинга и, в частности, зеленых заявлений, то есть заявлений о наличии экологической ценности у продукта, бренда или компании. Анализ мирового опыта показывает, что такое регулирование осуществляется на трех уровнях: международном, региональном и национальном.

На региональном уровне, особенно в Европейском Союзе, существует строгое регулирование. Европейская комиссия разработала Руководство по осуществлению и оценке зеленых заявлений, а Директива о недобросовестной коммерческой практике (2005/29/ЕС) обеспечивает правовую основу, гарантирующую, что бизнес не осуществляет несправедливых зеленых заявлений по отношению к потребителям [9]. Уполномоченные по защите прав потребителей северных стран (Финляндия, Дания, Норвегия) разработали детальные руководства, которые на основе национальных законов (базирующихся на директивах ЕС) регулируют использование таких формулировок, как «биоразлагаемый», «климатически нейтральный», и содержат конкретные примеры приемлемых и неприемлемых практик для различных отраслей, включая автомобильную и энергетическую [9].

Национальный опыт таких стран, как Франция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Австралия и Канада, демонстрирует разнообразие подходов, основанных на единых принципах: наличие базового закона о конкуренции или защите прав потребителей и разработка на его основе подробных национальных руководств по зеленому маркетингу. Эти руководящие принципы, часто адаптированные к стандарту ISO 14021, содержат требования к общим и специфическим заявлениям, а также отраслевые рекомендации (например, для чистящих средств, автомобилей, упаковки) и для потребителей [9].

В Республике Беларусь регулирование маркетинговой деятельности осуществляют Министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также Государственный комитет по стандартизации, которым разработан аналог стандарта ISO 14021 – СТБ ISO 14021-2002. Основопологающими законами являются «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», «О рекламе» и другие. Однако, как показывает анализ мирового опыта, для эффективного развития зеленой экономики и защиты потребителей от недобросовестных практик Беларуси целесообразно активизировать партнерство с международными организациями, разработать на уровне ЕАЭС общие подходы к регулированию зеленых заявлений и создать на этой основе детализированные национальные рекомендации по зеленому маркетингу как общего, так и отраслевого характера.

Достижение зеленой экономики и экологической устойчивости – комплексная задача, требующая объединения усилий бизнеса, правительства и общества. Переход от линейной модели потребления к циклической базируется на внедрении экологических инноваций в производство, развитии инфраструктуры переработки и формировании культуры осознанного потребления. Практический опыт, в том числе Республики Беларусь, демонстрирует наличие как необходимых технологических решений, так и формирующейся институциональной базы для успешной зеленой трансформации. При этом ключевым условием эффективности данной трансформации является приведение национального законодательства в соответствие с передовыми международными практиками регулирования зеленого маркетинга, что позволит не только искоренить практики гринвошинга, но и создать равные и понятные условия для бизнеса, стимулируя

его к реальной экологической ответственности и превращая ее из маркетингового лозунга в реальный фактор конкурентоспособности и устойчивого развития.

Список использованных источников

1. Оборевич, А.А. Маркетинг: эволюция концепций и выявление направлений развития маркетинговых практик / А.А. Оборевич, О.А. Третьяк // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия: Экономика и экологический менеджмент. – 2025. – № 1. – С. 45–56.

2. Бурцева, О.А. Исторические аспекты развития маркетинга / О.А. Бурцева, Е.А. Жуковская, В.В. Мелешко, В.С. Ходинская // Электронная библиотека БТЭУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elck.ru/3SaN9Q>. – Дата доступа: 23.02.26.

3. Тонгоесов С.А. Социально-этичный маркетинг как гармонизация интересов общества и его граждан / С.А.Тонгоесов // Экономика и маркетинг в XXI веке: проблемы, опыт, перспективы. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2018. – С. 193–200.

4. Осадчая, С.М. Сущностная характеристика социально-этического маркетинга как маркетинговой концепции управления хозяйствующим субъектом: принципы, функции, методы / С.М. Осадчая // Фундаментальные исследования. Экономические науки. – 2013. – № 11-8. – С. 1161–1165